

МЕТОДЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

САЙДАХМАДОВА ШАРИФАМО САМАДОВНА

преподаватель кафедры менеджмента и организация туризма Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава, Республика Таджикистан.

***Аннотация:** Инвестиция – это осознанный отказ от текущего потребления в пользу возможно относительно большего дохода в будущем, который, как ожидается, обеспечит и большее суммарное потребление. В целом же, экономическая природа инвестиций обусловлена закономерностями процесса расширенного воспроизводства и заключается в использовании части дополнительного общественного продукта для увеличения количества и улучшения качества множества элементов системы производительных сил общества. Источник инвестиций – фонд накопления или сберегаемая часть национального дохода, направляемая на увеличение и развитие факторов производства, и фонда возмещения для обновления изношенных средств производства в виде амортизационных отчислений.*

***Ключевые слова:** инвестиционная привлекательность, факторы, сельскохозяйственные предприятия.*

Одна из ключевых задач управления проектом - организация его финансирования, что подразумевает обеспечение проекта инвестиционными ресурсами, где аккумулируются не только денежные средства, но и выражаемые в денежном эквиваленте прочие инвестиции, т.д. основные и обратные средства, имущественные права и не материальные активы, кредиты, займы и залоги, права землепользования.

Финансирование проекта должно сопровождаться соблюдением совокупности условий, как-то:

- динамика инвестиции должна обеспечить реализацию проекта в соответствии с временными и финансовыми ограничениями;

- снижение затрат финансовых средств и рисков проекта должно обеспечиваться за счет соответствующей структуры и источников финансирования и определенных организационных мер, в т.ч. налоговых льгот, гарантий, разнообразных форм участия.

Финансирование проекта предусматривает прохождение таких стадий, как:

- предварительное изучения жизнеспособности проекта (определение целесообразности проекта по затратам и планируемой прибыли);

- разработку плана реализации проекта (оценка рисков, ресурсное обеспечение, сроки и пр.);

- организацию финансирования проекта, а именно: оценку возможных форм финансирования и выбор конкретной формы; определение финансирующей организации; определение структуры источников финансирования; контроль выполнения плана и условия финансированию.

Система финансового обеспечения инвестиционной деятельности формируется из источников и методов финансирования. К внутренним источникам предприятия относятся прибыль, амортизационный фонд, прочие собственные источники (арендные платежи и дивиденды по ценным бумагам и др.) Внешние источники финансирования инвестиционной деятельности формируются из банковских кредитов, облигационных займов, средств от продажи акций, бюджетных финансовых ресурсов, целевых средств внебюджетных фондов, средств иностранных инвесторов.

Ключевыми методами финансирования инвестиционных проектов служат такие, как:

1. Полное самофинансирование, предусматривает осуществление инвестирования лишь за счет собственных внутренних источников. Настоящий метод применяется для финансирования, малых реальных инвестиционных проектов.

Среди собственных источников финансирования инвестиций главная роль отводится прибыли, остающиеся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и обязательных платежей. Часть этой прибыли направляется на производственное развитие, ее вправе использовать предприятие на любые инвестиционные цели.

Второй по значимости, источник собственных средств амортизационные отчисления, их размер зависит от объема используемых предприятием основных фондов и принятый амортизационной политики.

2. Акционирование предусматривает выпуск и реализацию организаций акций на сумму, равную стоимости инвестиционного проекта. Применяется в случае финансирования масштабных реальных проектов при отраслевой или региональной диверсификации инвестиционной деятельности.

Для предприятия иных организационно-правовых форм, помимо акционерных обществ, основной формой дополнительного привлечения капитала служит расширение уставного фонда за счет дополнительных взносов (паев) отечественных и зарубежных инвесторов.

3. Государственное финансирование предусматривает кредитование на возвратной и безвозвратной основе, финансирование в рамках федеральных инвестиционных программ и государственные внешние заимствования.

На безвозвратной основе финансирование государственных централизованных капиталовложений за счет федерального бюджета осуществляется в соответствии с утвержденным перечнем строек и объектов для федеральных государственных нужд при отсутствии других источников или в порядке государственной поддержке строительства приоритетных объектов производственного назначения при максимальном привлечение собственных, заемных и других средств.

Государство вправе осуществлять финансирование инвестиционных проектов в рамках федеральных инвестиционных программ.

На основе смешанного инвестирования возможно финансирование и кредитование строительства за счет средств федерального бюджета, собственных средств предприятий и иных юридических лиц с соблюдением пропорций расходования бюджетных ассигнований и собственных средств в течение всего периода строительства объектов.

Государственные внешние заимствования осуществляются в соответствии с действующим законодательством, при этом государство выступает или заемщиком финансовых средств, или гарантом погашения таковых займов (кредитов) другими заемщиками. Государственные внешние заимствования, формируют государственный внешний долг государства. Внешнее заимствование осуществляются правительством государства на основе международных договоров.

4. Проектное финансирование – финансирование проектов, при котором проект служит способом обслуживания деловых обязательств. Финансирующие субъекты, оценивают объект инвестиционной деятельности с позиции того, обеспечит ли он необходимый уровень дохода, который позволит погасить представленную инвестором ссуду, займы или иные виды капитала. Источниками погашения кредита (займа) на реализацию проекта служат потоки денежной наличности, генерируемые в результате реализации настоящего проекта, причем кредитор несет повышенные риски, выдавая необеспеченный или не в полной мере обеспеченный кредит. Погашение упомянутого кредита осуществляется за счет денежных потоков, образующихся в ходе эксплуатации объекта инвестиционной деятельности.

5. Заемные финансирование — это финансирование проектов за счет различных банковских кредитов, имеется в виду ссуда в денежной форме (или товарной), предоставляемая на условиях срочности, платности и возвратности.

Основой кредитных отношений служит кредитный договор, в котором предусматриваются определенные условия предоставления кредита, сроки и процентные ставки, форма обеспечения обязательств и пр. Если договор предусматривает предоставление долгосрочного кредита, в договоре следует в обязательном порядке указать возможные

варианты ситуаций в течение длительного периода, условия погашения, минимизация рисков, ограничение на финансовую деятельность заемщика с целью прогноза благоприятного погашения ссуды.

Кредит, как источник финансирования проектов, имеет ряд как положительных, так и негативных аспектов. Так, позитивно, что возможно привлечь таким образом достаточно большой объем средств, при этом тщательный внешний контроль за эффективностью их расходования. При этом следует учитывать сложность привлечения и оформления, необходимость предоставления соответствующих гарантий или залога имущества, повышение риска банкротства в связи с несвоевременностью погашения полученных ссуд, потери части прибыли от инвестиционной деятельности из-за необходимости уплаты ссудного процента.

Лизинг – одно из возможностей долгосрочного кредитования, при котором собственник имущества (лизингодатель) передает последнее заемщику (лизингополучателю) в пользование на определенное время за оговоренную плату. Лизинг рассматривается как специфическая форма инвестирования в основные фонды, осуществляемая специализированными лизинговыми компаниями, которые, приобретая для инвестора машины и оборудование, как бы кредитуют арендатора.

Смешанное финансирование – это различные комбинации упомянутых методов, которые используются для множества форм и видов инвестирования.

Оптимизации структура источников формирования инвестиционных ресурсов обусловлена тем, что рассчитанное соотношение внутренних и внешних источников инвестирования может не соответствовать требованиям финансовой стратегии предприятия и существенно снижать уровень его финансовой устойчивости. В процессе оптимизации структуры источников формирования инвестиционных ресурсов, необходимо учитывать множество важных особенностей каждой из групп источников финансирования.

Собственные источники финансирования инвестиционных проектов наделены позитивными аспектами, а именно:

- простотой и быстротой привлечения;
- высокой отдачей по критерию нормы прибыльности инвестиций, так как нет необходимости уплаты ссудного процента в любых его формах;
- существенным снижением риска неплатежеспособности и банкротства предприятия в процессе их расходования;
- полным сохранением управления в руках первоначальных учредителей предприятия.

Вместе с тем, имеют место, негативные проявления, как-то:

- ограниченный объем привлечения, а следовательно и возможности существенного расширения инвестиционной деятельности при благоприятной конъюнктуре инвестиционного рынка;

– ограниченность внешнего контроля за эффективностью расходования собственных инвестиционных ресурсов, что при некомпетентном управлении последними, способна спровоцировать тяжелые финансовые последствия для предприятия.

Заемные и привлеченные источники финансирования весьма привлекательны позитивными возможностями, как-то:

- высок объем возможного их привлечения, значительно превышающий объемы собственных инвестиционных ресурсов;
- тщательным внешним контролем за эффективностью инвестиционной деятельности и реализацией внутренних резервов его повышения.

Вместе с тем, следует упомянуть о негативных моментах:

- сложность привлечения и оформления;
- более продолжительный период привлечения;
- необходимость предоставления соответствующих гарантий (на платной основе) или залога имущества;
- повышение риска банкротства;

потеря части прибыли от инвестиционной деятельности в связи с необходимостью уплаты солидного процента;

частичная потеря управления деятельностью предприятием.

Главные критерии оптимизации соотношения внутренних и внешних источников финансирования инвестиционных проектов таковы:

необходимость обеспечения высокой финансовой устойчивости предприятия, определяемая коэффициентом самофинансирования, т.е. долей соответствующих ресурсов в общей сумме инвестиций, привлекаемых для финансирования проекта;

максимизация суммы прибыли от инвестиционной деятельности, остающаяся в распоряжении первоначальных учредителей предприятия, при различных соотношениях внутренних и внешних источников финансирования упомянутой деятельности.

Процесс инвестирования принято осуществлять с помощью разработки и реализации инвестиционных проектов. *Именно предприятия и несет на себе основную тяжесть в инвестиционном процессе.* Инвестиционная деятельность исключительно многообразна по сферам приложения, методам финансирования, используемым инструментам. Поэтому в современных условиях хозяйствования назрела настоятельная необходимость в исследовании инвестиционных проектов сточки зрения их реализуемости, потенциальной доходности и возможных рисков.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алексанов Д.С. Инвестиционный анализ: учебник./ Д.С.Алексанов, В.М.Кошелев. -М.: РГАУ-МСХА, 2015. -327 с.
2. Водяников В.Т. Экономическая оценка проектных решений в энергетике АПК: учебное пособие. -М.: КолосС, 2008. -263 с.
3. Методические рекомендации по определению общего экономического эффекта от использования результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в агропромышленном комплексе. -М.: РАСХН, 2007. -54 с.
4. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. -3-я ред., испр. И доп. -М.: 2008, -59 с.
5. Инвестиции: учебник. Под ред. Л.И.Юзвович; 2-е изд., испр. и доп. -Екатеринбург: Из-во Урал. Унив., 2018, -610 с.
6. Леонтьев В.Е. Инвестиции: учебник. / В.Е.Леонтьев, В.В.Бочаров, И.П.Радковская. -М.: Из-во Юрайт, 2017, -455 с.